

REVIEW PENGARUH KESEHATAN HATI TERHADAP DIABETES MELITUS TIPE 1 SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA

Afif Hamdani (2110423014) - Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Diabetes melitus adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan keadaan hiperglikemia dan terjadi karena gangguan sekresi insulin atau kedua-duanya (Luthfiani, 2019). Beberapa identifikasi efek samping sukar dinilai kejadiannya hanya dengan melihat rekam medik pasien. Sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut terkait dengan efek samping yang ditimbulkan dalam pengobatan. Menurut Oktaviani (2022) dalam penelitiannya lebih banyak menggunakan insulin dibandingkan dengan penggunaan antidiabetik oral dalam kasus pasien dengan diabetes melitus dengan sirosis hepatic. Hal ini mengikuti prinsip dari pemberian insulin yaitu pasien yang memiliki kondisi klinis yang berat dalam hal ini seperti penyakit hati kronik dapat diberikan terapi insulin tentunya disesuaikan dengan kebutuhan klinis setiap pasien. Dengan demikian berbagai macam bentuk reaksi yang ditimbulkan dalam pengobatan diabetes melitus maka dari itu diperlukan beberapa analisa terkait pengobatan tersebut. Hubungan antara diabetes melitus dan penyakit hati masih belum pasti apakah disebabkan oleh intoleransi glukosa atau oleh diabetes itu sendiri. Patofisiologi NAFLD juga belum dipahami dengan baik, dan patofisiologi yang masih berlaku hingga saat ini adalah multiple-hit hypothesis yang terbagi menjadi 2 stadium, yaitu stadium 1 (satu) yaitu kondisi dengan resistensi insulin dan obesitas yang dapat menyebabkan perkembangan steatosis; dan stadium 2 (dua) yaitu adanya stres oksidatif yang mengaktifkan respon inflamasi dan berkembang menjadi NASH. Setelah tahap 2 selesai, ada beberapa tahap lain yang mungkin menyusul karena efek leptin yang dapat meningkatkan resistensi insulin, stres oksidatif, atau sekresi sitokin. Resistensi insulin dengan atau tanpa *Non-Alcoholic Fatty Liver Disease* NAFLD atau DM tipe 2 akan meningkatkan risiko *Non-Alcoholic Steatohepatitis* NASH dan fibrosis hati dan sering kali akan berkembang menjadi penyakit hati kronis (Collantes dkk., 2004).

Diabetes melitus merupakan sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi, baik karena pankreas tidak memproduksi insulin dalam jumlah cukup, maupun karena resistensi insulin saat sel tidak merespons insulin yang diproduksi (Acharya dkk., 2016). Tingginya kadar gula darah tersebut menimbulkan gejala klasik berupa poliuria, polidipsia, dan polifagia. Diabetes melitus dapat berupa DM tipe 1 yang disebabkan oleh kerusakan autoimun pada sel beta pankreas yang memproduksi insulin atau DM tipe 2 yang diawali dengan resistensi insulin dan defisiensi insulin relatif (Fowler, 2008). Terdapat berbagai komplikasi akibat Diabetes yang dapat dibagi menjadi dua jenis. Komplikasi mikrovaskular meliputi retinopati Diabetik, nefropati Diabetik, dan neuropati Diabetik. Demikian pula, komplikasi makrovaskular meliputi aterosklerosis, penyakit jantung koroner, stroke, penyakit serebrovaskular, dan lain-lain (Memaj dan Jornayvaz, 2022).

Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, atau Penyakit hati berlemak non-alkohol (NAFLD) merupakan penyakit yang sangat umum terjadi pada diabetes melitus tipe 2 (*Type 2 Diabetes Melitus*, T2DM), yang mungkin mencerminkan seringnya obesitas dan resistensi insulin pada T2DM. NAFLD juga dapat terjadi pada Diabetes Melitus tipe 1 (*Type 1 Diabetes Melitus*, T1DM), tetapi harus dibedakan dari hepatopati glikogen yang lebih umum sebagai

penyebab hepatomegali dan kelainan fungsi hati pada T1DM. Diabetes Melitus Tipe 1 (T1DM) adalah kelainan autoimun dimana obesitas tidak diyakini memiliki peran patogenik kausal yang signifikan. Namun, dengan tingginya prevalensi obesitas pada populasi umum, pasien dengan T1DM tidak jarang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Orang-orang ini dapat mengembangkan NAFLD, dengan prevalensi NAFLD berkorelasi dengan tingkat obesitas sebagaimana tercermin dalam indeks massa tubuh (IMT) mereka (Bhatt dan Smith, 2015). Meskipun perubahan metabolisme glukosa dan lipid pada T1DM yang tidak terkontrol secara memadai secara teoritis dapat berkontribusi pada perkembangan NAFLD, tidak jelas apakah prevalensi NAFLD lebih tinggi pada T1DM dibandingkan pada non-diabetes dengan tingkat obesitas yang sama.

Selain NAFLD, juga dapat terjadinya kelainan *Glycogenic Hepatopathy* atau hepatopati glikogen, yaitu penumpukan glikogen di dalam hati. Penimbunan glikogen hati yang berlebihan yang mengakibatkan hepatomegali awalnya dijelaskan selama tahun-tahun awal setelah pengenalan insulin untuk penanganan T1DM sebagai komponen sindrom Mauriac. Sindrom ini, yang kemungkinan merupakan konsekuensi dari kontrol metabolik yang sangat buruk dan berkelanjutan pada diabetes di masa kanak-kanak, meliputi hiperlipidemia, kegagalan pertumbuhan, kematangan seksual yang tertunda, dan penampilan Cushingoid, selain akumulasi glikogen hati. Hepatopati glikogen lebih umum terjadi saat ini tanpa adanya ciri-ciri lain dari sindrom Mauriac. Kondisi ini dapat berkembang pada orang dewasa atau anak-anak dengan T1DM yang tidak terkontrol dengan baik dan ditandai dengan kelebihan beban hepatosit dengan glikogen, yang mengakibatkan pembesaran hati, peningkatan transaminase yang cukup tinggi, dan terkadang nyeri perut, mual, dan muntah (Hossain dkk., 2009). GH adalah penyakit langka yang kurang dikenal yang ditandai dengan kombinasi diabetes yang tidak terkontrol dengan baik, cedera hati akut dengan peningkatan yang nyata dalam aminotransferase serum dan fitur histologis karakteristik pada biopsi hati yang mencakup akumulasi glikogen yang nyata, tidak ada atau perubahan lemak ringan, tidak ada atau peradangan minimal dan arsitektur utuh tanpa fibrosis yang signifikan (Silva dkk., 2016). Komponen penting dalam patofisiologi GH adalah fluktuasi yang luas dalam kadar glukosa dan insulin (Brand dkk., 2009). GH biasanya muncul pada anak-anak dan remaja dengan DM tipe 1, namun juga dapat ditemukan pada DM tipe 1 dewasa dan baru-baru ini dilaporkan pada DM tipe 2. GH dapat disalah artikan sebagai NAFLD. Kontrol glikemik adalah satu-satunya terapi yang diperlukan untuk GH (Parmar dkk., 2015). Penggunaan metformin seringkali juga digunakan dalam kejadian efek samping mual muntah pada pasien diabetes melitus. Ada beberapa golongan obat yang digunakan sebagai terapi farmakologis diabetes melitus salah satunya adalah golongan biguanid yang menjadi obat yang paling sering direkomendasikan sebagai terapi tunggal. satu-satunya obat yang termasuk dalam golongan ini adalah metformin yang diberikan secara oral (Herawati, 2021). Berdasarkan analisis jurnal yang telah dilakukan bahwa efek samping yang paling sering terjadi adalah gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, dan rasa tidak nyaman pada perut. Sebesar 20-30% pasien melaporkan bahwa pernah merasakan setidaknya satu efek samping dari obat metformin tersebut (Baker *et al.*, 2021).

Berbagai macam bentuk penemuan dalam pengobatan diabetes salah satunya secara alami dengan harapan efek samping yang ditimbulkan tidak terlalu merugikan. Salah satunya yaitu memanfaatkan serat bengkung (*Pachyrhizus erosus*) terhadap perkembangan diabetes.

Menurut Santoso (2021), berdasarkan hasil penelitiannya serat bengkoang dengan dosis 10% dan 25% efektif mencegah regulasi kadar glukosa darah dan perubahan histopatologis pankreas. Selain itu dalam sumber lain oleh Santoso (2019) Serat bengkoang telah terbukti memberikan efek imunomodulator baik *in vitro* dan *in vivo*. dengan pengamatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya serat bengkoang ini signifikan dapat mencegah peningkatan glukosa darah, penambahan berat badan berlebihan, dan intoleransi glukosa pada tikus. Dengan contoh dari beberapa penelitian tersebut terbukti bahwasannya bahan alami dapat menurunkan kadar gula yang terdapat dalam gula darah. Selain itu menurut Santoso (2022) potensi serat bengkoang dengan kadar yang baik juga dapat menjadi resistensi insulin dalam tubuh. Resistensi insulin yang berat dapat memicu glukoneogenesis sehingga produksi glukosa dalam keadaan basal oleh hati atau hepatic glucose production (HGP) meningkat. Maka akan terjadi peningkatan kebutuhan insulin pada jaringan otot dan adiposa untuk mencapai kadar gula darah normal dan untuk mengurangi produksi glukosa di hati (Gimeno-Orna et al., 2015). Kejadian efek samping juga dilihat hubungannya dengan ketepatan dosis antidiabetik yang diberikan, dimana hasil juga menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara ketepatan dosis dengan efek samping ($p\text{-value}=0,289$) (Haryati et al., 2019). Selain dengan pengobatan secara alami untuk mengurangi efek samping dalam pengobatan diabetes, juga seringkali diadakan penyuluhan mengenai diabetes melitus. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anggara (2023) yaitu cara perawatan diabetes melitus yaitu dengan perencanaan makan dan perawatan kaki diabetik. Pemeriksaan seperti ini juga diperlukan seperti pemeriksaan apakah ada kulit retak, melepuh, luka, dan pendarahan serta rutin mengecek gula darah, membatasi lemak jenuh, melakukan olahraga rutin, dan menjaga berat badan ideal.

Diabetes Melitus Tipe 1 (T1DM) merupakan penyakit metabolik akibat kadar gula darah tinggi. Adanya penyakit ini menyebabkan beberapa kelainan pada hati, seperti *Non-Alcoholic Fatty Liver Disease* (NAFLD) dan *Glycogen Hepatopathy* (GH). NAFLD merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya resistensi insulin yang sering disebabkan oleh Diabetes Melitus Tipe 2. GH disebabkan oleh adanya penumpukan glikogen pada hati. GH sering terjadi pada anak-anak dan beberapa orang dewasa, yang mana ini sering disalah artikan sebagai NAFLP. Dalam upaya pencegahannya diabetes melitus dapat diatasi dengan memanfaatkan senyawa yang berasal dari alam. Hal ini guna untuk menghindari efek samping yang terlalu signifikan. Berdasarkan jurnal yang telah ada juga disebutkan bahwasannya dalam pencegahan ini juga diperlukan penanggulangan seperti sebelum dan setelah seorang pasien mengidap penyakit diabetes melitus.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A., Wudneh, E., Krishnan, R., Ashraf, A., & Tohid, H. (2016). Diabetes and Liver an Association: Hepatogenous Diabetes Mechanism and Some Evidences. *Journal of Cell Science & Therapy*, 07(06). <https://doi.org/10.4172/2157-7013.1000257>
- Anggara, R., A., Fransisca, M., dan Rita, P., S. (2023). Penyuluhan kesehatan tentang diabetes melitus dengan senam kaki diabetes. *Journal of public health concern*. Vol. 3. No. 2.
- Baker, C. et al. (2021). Should metformin remain the first line therapy for treatment of type 2 diabetes. *Therapeutic advances in endocrinology and metabolism*.
- Bhatt, H. B., & Smith, R. J. (2015). Fatty liver disease in diabetes mellitus. *Hepatobiliary Surgery and Nutrition*, 4(2), 101–108. <https://doi.org/10.3978/j.issn.2304-3881.2015.01.03>
- Brand, V. D. M., Elving, L. D., Drenth, J. P. H., & van Krieken, J. H. J. M. (2009). Glycogenic Hepatopathy: A Rare Cause of Elevated Serum Transaminases in Diabetes Mellitus. *Netherlands The Journal of Medicine*, 67(11), 394–396. <http://www.med.uni-giessen.de/itr/>
- Collantes, R., Ong, J. P., & Younossi, Z. M. (2004). Nonalcoholic fatty liver disease and the epidemic of obesity. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*, 71(8), 657–664. <https://doi.org/10.3949/ccjm.71.8.657>
- Fowler, M. J. (2008). Microvascular and Macrovascular Complications of Diabetes. *Clinical Diabetes*, 26(2). <http://clinical.diabetesjournals.org>
- Gimeno-Orna, J. A., Blasco-Lamarca, Y., Campos-Gutierrez, B., MolineroHerguedas, E., Lou-Arnal, L. M., & GarcíaGarcía, B. (2015). Risk of mortality associated to chronic kidney disease in patients with type 2 diabetes mellitus: A 13-year follow-up. *Nefrologia*, 35(5), 487–492. <https://doi.org/10.1016/j.nefro.2015.09.012>
- Haryati, N., Rahmawati, F., & Wahyono, D. (2019). Penyesuaian Dosis Obat Berdasarkan Nilai Kreatinin Klirens pada Pasien Geriatri Rawat Inap di Rsup Dr. Kariadi Semarang, Indonesia. *Majalah Farmaseutik*, 15(2), 75. <https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v15i2.46447>
- Herawati, L., W., Noor, S., S., H., dan Kusmini. (2021). Penggunaan Metformin Terhadap Kejadian Efek Samping Mual Muntah pada Pasien Diabetes Melitus. *Jurnal pendidikan tambusai*.
- Hossain, N., Afendy, A., Stepanova, M., Nader, F., Srishord, M., Rafiq, N., Goodman, Z., & Younossi, Z. (2009). Independent Predictors of Fibrosis in Patients With Nonalcoholic Fatty Liver Disease. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, 7(11). <https://doi.org/10.1016/j.cgh.2009.06.007>
- Luthfiani dan Evi karota. (2019). Efektivitas Pendampingan: Konseling Kesehatan Terhadap Pengendalian Kadar Gula Darah Pada Klien Dengan Diabetes Melitus. *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa*. Vol. 2 No. 3
- Memaj, P., & Jornayvaz, F. R. (2022). Non-alcoholic fatty liver disease in type 1 diabetes: Prevalence and pathophysiology. *Frontiers in Endocrinology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1031633>

- Oktaviani, Emy dan Ratih Purnamasari. (2023). Analisis Profil Fungsi Hati dan Kejadian Efek Samping Antidiabetik Pada Pasien DM Tipe 2 Dengan Sirosis Hepatik. *Jurnal Ilmu Kefarmasian*. Vol 4 No.1.
- Parmar, N., Atiq, M., Austin, L., Miller, R. A., Smyrk, T., & Ahmed, K. (2015). Glycogenic hepatopathy: Thinking outside the box. *Case Reports in Gastroenterology*, 9, 221–226. <https://doi.org/10.1159/000437048>
- Santoso, P., Astri, amelia, dan resti rahayu. (2019). Jicama (*Pachyrhizus erosus*) fiber prevents excessive blood glucose and body weight increase without affecting food intake in mice fed with high-sugar diet. *Journal of advanced veterinary and animal research*. Vol. 6. no. 2.**
- Santoso, P., Rita, M., et. al. (2021). Preventive of jicama (*Pachyrhizus erosus*) fiber against diabetes development in mice fed with high-fat diet. *Journal of applied pharmaceutical*. Vol.11 (01).**
- Santoso, P., Rita, M., et. al. (2022). Extracted yam bean (*Pachyzus erosus* (L.) Urb.) fiber counteracts adiposity, insulin resistance, and inflammation while modulating gut microbiota composition in mice fed with a high-fat diet. *School of pharmacy & pharmaceutical science*. 17(5).**
- Silva, M., Marques, M., Cardoso, H., Rodrigues, S., Andrade, P., Peixoto, A., Pardal, J., Lopes, J., Carneiro, F., & Macedo, G. (2016). Glycogenic hepatopathy in young adults: A case series. *Revista Espanola de Enfermedades Digestivas*, 108(10), 672–676. <https://doi.org/10.17235/REED.2016.3934/2015>